

Estudo de Caso: Identificação de mau uso de camas hospitalares em hospital universitário federal através de indicadores de manutenção

Daniel Balduino de Souza
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2267-6821

Fernanda Vieira Frondana
Hospital Universitário
Universidade Federal de Juiz de Fora
Juiz de Fora, Brazil
ORCID: 0000-0003-0741-265X

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Abstract—The Clinical Engineering comes as a subarea of Biomedical Engineering that incorporates the appropriate quality parameters at all stages of the medical-hospital technology life cycle. Therefore, it plays a fundamental role in the preparation of the technical specifications of the equipment to be acquired, besides being involved in the training of its operators and technicians, ensuring expertise in the correct handling of the equipment; the definition and monitoring of performance indicators, and the implementation of actions to mitigate and resolve nonconformities during the technology utilization phase. This study was conducted at a federal university hospital in the state of Minas Gerais. The objective of the study was to identify possible problems that may lead to misuse of 130 hospital electric beds, due to the high number of corrective maintenance of these equipments in a period of one year. For this, all corrective and preventive maintenance work orders were analyzed during this period. Nine hospital sectors were analyzed, two of which had nearly 59% of corrective maintenance work orders from the overall total of corrective maintenance work orders for this type of equipment. Coincidentally these sectors submitted work orders for misuse as well. Therefore, this study demonstrated that through the analysis of indicators, it is possible to identify in the sectors the need to update equipment training, avoiding its stoppage and consequently the prohibition of hospital beds due to lack of equipment.

Keywords—clinical engineering, hospital bed, bad use, public hospital

I. INTRODUÇÃO

A Engenharia Biomédica (EB) surge como uma área importante na busca da segurança e da confiabilidade das tecnologias nos sistemas de saúde visando aprimorar constantemente sua relação custo/benefício. Nesta perspectiva, a Engenharia Clínica (EC) vem como uma subárea da EB que incorpora os parâmetros adequados de qualidade em todas as fases do ciclo de vida da tecnologia [1].

Diante dos vários desafios enfrentados em um ambiente hospitalar está a correta e eficiente utilização dos equipamentos médicos-assistenciais (EMAs). Garantir estas condições de uso possibilita que o produto utilizado atenda suas características técnicas projetadas e atue de forma segura, eficiente e confiável [2].

Nesse sentido, a EC tem papel fundamental na elaboração das especificações técnicas dos equipamentos a serem adquiridos pelo hospital, e em sua gestão. Quando estes

descritivos são bem elaborados proporcionam a garantia de aquisição de produtos que atendam às necessidades assistenciais dos estabelecimentos de saúde, e mitigam a possibilidade de aquisição de tecnologias de baixa qualidade, promovendo consequentemente uma performance segura e confiável. A administração adequada destas tecnologias envolve, dentre outras ações: a realização de treinamentos aos seus operadores e técnicos, garantindo expertise no manuseio correto do equipamento; a definição e o monitoramento de indicadores de desempenho, e a execução de ações para contingenciar e solucionar não conformidades durante a fase de utilização da tecnologia [3].

Contudo, eventualmente, podem ocorrer não conformidades durante o uso do equipamento médico. O trabalho apresentado por [4] identifica que os incidentes durante o uso de equipamentos e suas consequentes complicações são um problema para a segurança do paciente [4] e também para a disponibilização do serviço assistencial à população, deixando-a sem acesso a estes. O estudo analisa o uso de dispositivos em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), ambiente que envolve o uso de equipamentos de complexidades diversas e que vão desde aqueles não invasivos até aos que fornecem suporte à vida.

Este trabalho apresenta informações sobre camas elétricas hospitalares, equipamento de baixa complexidade tecnológica, contudo de alto impacto assistencial, já que sua indisponibilidade implica no bloqueio de leitos hospitalares, com enfoque do mau uso, e inclui as ações que o Setor de Engenharia Clínica realizou para evitar este tipo de causa

II. METODOLOGIA

Este estudo foi realizado em um hospital universitário federal no estado de Minas Gerais. O objetivo do trabalho foi identificar e avaliar Ordens de Serviço (OS) cuja causa foi o mau uso de equipamentos médicos neste Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS. Por mau uso, entende-se toda operação no aparelho decorrente de imperícia, imprudência ou negligência do usuário [7].

Os equipamentos escolhidos para este estudo foram as camas elétricas hospitalares, devido a seu elevado número de manutenções corretivas nesta unidade hospitalar e de seu impacto assistencial.

O hospital conta com 134 camas elétricas instaladas nos diversos setores ou unidades, como UTIs e enfermarias. Os equipamentos encontrados são de 5 fabricantes diferentes,

contudo, um fabricante representa 97% (130 unidades) do quantitativo de camas, sendo o produto deste fornecedor o foco de análise neste estudo.

Foram selecionadas as OSs, que são cadastradas e armazenadas em sistema contratado pela Instituição, no período de um ano, abrangendo as datas de: 01 de junho de 2018 até 31 de maio de 2019. As OSs das outras camas não compuseram os dados deste trabalho. Neste período foram levantadas as manutenções corretivas e preventivas realizadas nestes equipamentos com o intuito de identificar possíveis indícios de mau uso da tecnologia.

III. RESULTADO E DISCUSSÃO

O estudo foi realizado utilizando-se de 130 camas de mesma marca e modelo com datas e quantitativos de fabricação apresentados na tabela 1, conforme levantamento realizado no sistema de gerenciamento de equipamentos do EAS. Esta informação é importante para analisar questões como problemas prematuros ou de término de vida útil destes equipamentos, uma vez que é mais recorrente intervenções técnicas em equipamentos próximos a sua fase de substituição [5].

Como apresentado na tabela 1, apenas um dos equipamentos não possui registro da data de fabricação, mas por ser equipamento idêntico aos demais, caracteriza-se por um erro de informação ocorrido durante o procedimento de cadastro no sistema. Os equipamentos foram fabricados em um intervalo de 7 meses, portanto, seu comportamento em relação a sua utilização foi considerado bastante similar.

TABELA 1: QUANTITATIVO DE CAMAS ELÉTRICAS DO EAS COM SUAS DATAS DE FABRICAÇÃO.

Quantitativo	Data de Fabricação
29	01/07/2012
59	01/08/2012
30	01/09/2012
11	01/01/2013
1	Sem anotação de data

Fonte: Sistema de Gestão de Equipamentos do EAS.

A tabela 2 representa a quantidade de leitos e de camas em cada setor do EAS conforme levantamento no sistema de gestão utilizado pelo Hospital. Como pode ser observado o setor de pediatria possui um número menor de camas em relação a quantidade de leitos, pois também possui berços e camas mecânicas ocupando os demais leitos. Já o setor de cirurgia da mulher possui 16 camas, sendo que outras 10 camas estão cadastradas em comum com o setor de ginecologia, totalizando 26 camas.

Agora, considerando o recorte nas datas de análise das OSs, entre 01/06/2018 e 31/05/2019, pode ser observado que foram realizadas 142 manutenções corretivas (MC), representando 52,99% do total das manutenções, e 126 manutenções preventivas (MP), representando 47,01% do total das manutenções, que em número absoluto são 268 procedimentos. Esses dados podem ser visualizados na tabela 3.

É importante ter noção de que a manutenção corretiva (MC) ocorre de maneira não planejada com a realização após uma falha ou após a perda de desempenho do equipamento. Já a manutenção preventiva (MP) tem como principal objetivo evitar as falhas, ou seja, é planejada em intervalos predeterminados ou critérios prescritos com o intuito de

reduzir a probabilidade de falha ou degradação de seu funcionamento [6].

TABELA 2: QUANTITATIVO DE LEITOS E DE CAMAS ESTUDADAS POR UNIDADE/SETOR DO EAS.

Setor	Leitos/Salas	Quantidade de Camas Modelo Estudado	Quantidade de Camas de Outros Modelos (Não avaliados)
UTI	9	9	0
Cirurgia de Homem	24	24	0
Cirurgia da Mulher*	26	26	0
Hematologia	3	3	0
Medicina do Homem	22	23	0
Medicina da Mulher	31	30	0
Nefrologia	3	3	2
Pediatria	17	7	2
TMO**	5	5	0
TOTAL	140	130	4

Fonte: Sistema de Gestão de Equipamentos do EAS. *Cirurgia da mulher tem 16 leitos e mais 10 leitos referentes à ginecologia. **Transplante de Medula Óssea (TMO).

As camas apresentam uma única intervenção anual em seu programa de manutenção preventiva, contudo, foi verificado que houve camas que tiveram duas intervenções preventivas neste período, enquanto 7 camas, sendo 5 do setor de medicina do homem, 1 da nefrologia e 1 da pediatria não passaram por esta intervenção no período estudado, provavelmente, devido a sua indisponibilidade para realizar o procedimento, como apresentado na tabela 4.

TABELA 3: QUANTIDADE DAS ORDENS DE SERVIÇO ABERTAS DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 31/05/2019.

Tipo de Manutenção	Quantidade	M/MT [%]
Manutenção Corretiva (MC)	142	52,99
Manutenção Preventiva (MP)	126	47,01
Total	268	100,00

Fonte: Sistema de Gestão de Equipamentos do EAS.

Na tabela 4 estão representadas as distribuições das OSs entre MC e MP nos diversos setores que são atendidos pelo equipamento em estudo. Os dados apresentados referentes à quantidade de manutenção estão em valores absolutos e em valores percentuais (%) com base no total de OSs abertas no período. Como pode ser observado os setores que mais abriram OS de MC, em relação a quantidade total de MC, foram a Medicina da Mulher, a UTI e a Cirurgia da Mulher com respectivamente, 35,9%, 22,5% e 13,4% das OSs abertas no período em estudo.

Com o conhecimento da quantidade total de OSs abertas em cada setor da unidade hospitalar pode-se analisar a quantidade de OSs abertas referente ao mau uso desta tecnologia. Estes dados estão disponíveis na tabela 5.

Apenas três setores tiveram OS de “mau uso” abertas, no período avaliado, são eles: UTI, Cirurgia do Homem e Medicina da Mulher. Analisando estes dados, o número de OSs aberta por “mau uso” no setor de UTI, que chegou a 28,1% das MC abertas (tabela 5), indica algum tipo de problema em relação ao uso destas camas, podendo ser operacional ou mesmo de qualidade do material que compõe o equipamento.

TABELA 4: QUANTIDADE DE ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA POR SETOR HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 31/05/2019.

Setor	Qtde de Camas	Qtde de OS de MC abertas	MC / MC Total (%)	Qtde de OS de MP abertas	MP / MP Total (%)
UTI	9	32	22,5	9	7,1
Cirurgia de Homem	24	14	9,9	25	19,8
Cirurgia da Mulher	26	19	13,4	26	20,6
Hematologia	3	0	0,0	3	2,4
Medicina do Homem	23	5	3,5	18	14,3
Medicina da Mulher	30	51	35,9	32	25,4
Nefrologia	3	0	0,0	2	1,6
Pediatria	7	14	9,9	6	4,8
TMO	5	7	4,9	5	4,0
TOTAL	130	142	100,0	126	100,0

Fonte: Sistema de Gestão de Equipamentos do EAS. *Transplante de Medula Óssea (TMO).

Conforme mostra a tabela 4, as 130 camas deste EAS, proporcionaram no período analisado entre corretivas e preventivas 268 OSs, o que significa que aproximadamente 22 OSs são abertas por mês apenas para este tipo de equipamento.

Outro dado que pode ser observado é o elevado número de OSs de MC no setor de medicina da mulher. Foram 51 OSs no período estudado, o que representou 35,9% do total de OSs abertas. Apesar disto, este setor teve um único chamado classificado como “mau uso”, o que representa aproximadamente 2% das OSs de MC do setor. O setor de Cirurgia do Homem teve 14 OSs de MC abertas e uma delas foi de “mau uso” representando 7,1% das OSs de MC do setor (tabela 5).

TABELA 5: PROPORÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO ABERTAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA POR “MAU USO” EM RELAÇÃO A QUANTIDADE TOTAL DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PERÍODO DE 01/06/2018 ATÉ 31/05/2019.

Setor	Quantidade de MC	Quantidade de MC de “Mau Uso”	OS “Mau Uso” / OS MC (%)
UTI	32	9	28,1
Cirurgia do Homem	14	1	7,1
Medicina da Mulher	51	1	2,0

a. Fonte: Sistema de Gestão de Equipamentos do EAS.

Realizando uma avaliação da relação quantidade de OSs corretivas pela quantidade de camas por setor observa-se que os setores de UTI e de Medicina da Mulher apresentaram os maiores índices de MC/cama, respectivamente, 3,56 e 1,70 OSs MC/cama. Isto coincide com os setores onde foram abertas OSs classificadas como de “mau uso”. Os valores estão representados na tabela 6.

Com base nos dados levantados até aqui, pode-se identificar os setores que mais realizaram abertura de OSs de MC no período analisado, juntos são responsáveis por quase 59% destas, são eles: UTI (22,5%) e Medicina da Mulher (35,9%). Diante destes números, a instituição já tomou ações de mitigação dos problemas apresentados, como dar orientações individuais aos profissionais destes setores e ministrar treinamentos baseados em evidências. Além disso, continua monitorando e acompanhando as dificuldades que a área clínica tem tido no manuseio destes equipamentos.

TABELA 6: QUANTIDADE DE OS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ABERTAS POR CAMA NO PERÍODO DO ESTUDO.

Setor	Quantidade de Camas	OS abertas de MC	OSMC/Cama
UTI	9	32	3,56
Cirurgia de Homem	24	14	0,58
Cirurgia da Mulher	26	19	0,73
Hematologia	3	0	0,00
Medicina do Homem	23	5	0,22
Medicina da Mulher	30	51	1,70
Nefrologia	3	0	0,00
Pediatria	7	14	2,00
TMO*	5	7	1,40
TOTAL	130	142	1,09

b. Fonte: Sistema de Gestão de Equipamentos do EAS. *Transplante de Medula Óssea (TMO).

Em [8] cerca de 10% do total das OSs de MC foram demandadas devido a erros de operadores durante o manuseio dos equipamentos. Neste trabalho, apenas com as camas elétricas hospitalares, observou-se uma demanda de 7,75% de OS abertas em relação ao quantitativo total de OSs. Em ambos os casos, os dados apresentaram uma forma de identificar necessidades e de buscar uma estratégia de realização de treinamento das equipes de forma a aumentar a confiabilidade no uso das tecnologias envolvidas.

Os dados não apontam as razões de um número alto de chamados de MC, mas poderia ser avaliado, por exemplo, a questão da rotatividade de funcionários que operam estes equipamentos nos setores onde os índices de chamados foram maiores. Este também é um fator importante para a gestão da clínica, pois identifica a necessidade de comunicação ao setor de EC sobre a necessidade de atualização de treinamentos para os novos membros das equipes de saúde do setor, evitando a indisponibilidade do equipamento e a consequente suspensão do uso do leito de internação.

IV. CONCLUSÃO

A Engenharia Clínica, por ser um setor estratégico para o EAS no gerenciamento da aquisição e operacionalização do uso do equipamento médico-hospitalar, tem como uma de suas funções primordiais a instituição e o monitoramento de indicadores de gestão do parque e a execução de ações de contingência e de solução para não conformidades verificadas.

Este estudo de caso, mostra a importância do monitoramento de mau uso de equipamentos médico-hospitalares para balizar as ações de treinamento. As quebras de EMAs por mau uso devem ser contingenciadas no âmbito do EAS principalmente por poderem ser evitadas. Outro número importante encontrado é referente a alta demanda de manutenções corretivas em alguns setores no período de avaliação, demonstrando assim a necessidade de promover uma atualização periódica da equipe quanto ao manuseio correto deste equipamento.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao apoio dado pela CAPES, UFU e pela rede EBSERH na realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] C. S. Reis, Análise de confiabilidade de equipamentos médico-assistenciais na fase de utilização. Dissertação Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Centro tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Florianópolis, SC, 2014. 148p.
- [2] BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gerenciamento de Tecnologias em Saúde em estabelecimentos de saúde. Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 2, Brasília, 2010. Disponível em: <https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-2-de-25-de-janeiro-de-2010>. Acesso em: 31 julho 2019.
- [3] J. G. M. Del Solar, A Engenharia Clínica brasileira: objetivos, responsabilidades, requisitos. Dissertação de Mestrado em Engenharia Biomédica, publicação n. 071A/2017, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Faculdade Gama, Universidade de Brasília, 187p. Brasília, DF, 2017.
- [4] G.S.R. Ribeiro, R.C. Silva, M.A. Ferreira, G.R. Silva, J.F. Campos, B.R.P. Andrade, Equipment failure: conducts of nurses and implications for patient safety. Rev. Bras. Enferm. [Internet]. 2018;71(4):1832-40. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2016-0547>.
- [5] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas: elaboração de estudos para avaliação de equipamentos médicos assistenciais. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
- [6] H.R.G Viana, PCM: Planejamento e controle da manutenção. Qualitymark, Rio de Janeiro, 2002
- [7] SHEPHERD'S SYSTEM. Shepherd's System for Medical Device Incident Investigation & Reporting. DEVTEQ Publishing Company, 1998.
- [8] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Especializada e Temática. Gestão de Equipamentos: aplicação de conhecimentos e práticas da Hemorrede Pública Nacional. Análise de causas das manutenções corretivas geradas por despreparo dos operadores em relação aos equipamentos na hemorrede do Estado do Tocantins. Brasília, DF. 2016. Disponível em: http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestao_equipamentos_aplicacao_conhecimentos_hemorrede.pdf>Acessado em: 05 de ago. 2019.